

DA EPISTEMOLOGIA À CONTRIBUIÇÃO DO DIREITO CANÔNICO AO DIREITO ROMANO

Francisco Charles Sousa da Silva¹

Maria Izabelle Silva de Melo Costa²

Maria Monica de Oliveira³

Prof. Dr. Alexandre Carneiro⁴

RESUMO: O presente trabalho científico tem como objeto de estudo o Direito Canônico, onde pretende-se realçar uma correlação com a EPISTEME e a contribuição ao Direito Romano: os Glosadores sob este olhar, reitera-se que a crença sempre esteve bem efetiva até os nossos dias, demonstrando princípios morais e de ambiência social, onde reina poder, subserviência e autoridade desde o período monárquico romano até os nossos dias. É necessário que seja dada ênfase na relação, contribuição ao direito romano na Europa, pois seria incompleto se não englobasse um esboço da evolução do Direito Canônico em que exerceu um papel vultoso na sociedade medieval.

Palavras-chave: Direito canônico. eclesiástico. direito romano. direito da igreja católica.

1 INTRODUÇÃO

Epistemologia tem sua origem no vocábulo Episteme, que é conhecimento, e logia, estudo, cuja definição foi bastante elucidada em vários períodos da história: neoclassicismo à moderna. Unindo-a ao tema sobre a epistemologia do direito canônico regulador dos elos do Código Canônico no âmago da Igreja Católica é uma divisão da Ciência do Direito ou da Teologia (Canonici, 1983).

O direito canônico, nasceu pela necessidade e com o intento de organizar e manter a ordem em conformidade com as aspirações da vida comunitária e dos preceitos divinos pela igreja católica, e tem suas origens no Cristianismo. sendo consuetudinário e se dirige diretamente à Igreja Católica, dando ênfase às suas bases dogmáticas: valores, convenções e sacramentos no meio social e gerido pelas superioridades eclesiais (Tenório, 1976).

Sabidamente este estudo está dividido em 3 partes. A primeira é sobre a epistemologia do Direito Canônico. É tratado sobre regulamentação, o significado da expressão, a delimitação do conhecimento como saber jurídico do teológico. Por sua vez, a segunda parte é sobre as origens do Direito

¹ Graduando em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, charlessousa327@gmail.com

² Graduanda em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, maiza_melou@hotmail.com

³ Graduanda em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, monicadioliveirash@gmail.com

⁴ Professor de Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, alexandre@unigrande.edu.br.

Canônico e as suas fases com a sua relevância do seu surgimento, propagação, assim como auge e declínio, no sentido do jurídico e da fé. E por último, a sua contribuição ao Direito Romano.

O Direito Canônico é o conjunto de leis e normas estabelecidas pela igreja católica, e um sistema jurídico próprio com tribunais e canonistas. O Novo Testamento e os Atos dos Apóstolos revela a doutrina de Jesus Cristo. Na perspectiva jurídica, temos um agrupamento clerical universal para definir doutrinas e normas escritas papais: encíclica, constituições apostólicas emitidos pelo Papa, que vêm sendo aceitas e observadas pela comunidade eclesíástica ao longo do tempo (Wolkmer, 2006).

Com base no exposto acima, a presente artigo tem como objetivo analisar a epistemologia do Direito Canônico, suas origens históricas e seu papel na estrutura jurídica e teológica da Igreja Católica. Assim, como objetiva destacar sua contribuição significativa para o Direito Romano, destacar sua influência na organização social e na construção dos sistemas jurídicos ocidentais.

A relevância do tema se justifica pela importância do Direito Canônico como campo de estudo que transcende normatividade religiosa, e abrange aspectos diversos como os filosóficos, epistemológicos, históricos e jurídicos que influenciaram diretamente a formação do pensamento jurídico.

2. METODOLOGIA

O método utilizado foi a análise qualitativa através de uma pesquisa bibliográfica aplicada a análise de dados secundários. Em um parecer conjunto, buscamos as versões impressas, fazendo compilações, observando a diferença dos dados encontrados nas fontes mediante o processo de pesquisa acadêmica a fim de que tenhamos um resultado transparente e bem-sucedido. Optou-se pela pesquisa qualitativa onde o resultado e percepções são notórias às leituras e a bibliográfica com uso de em livros, revistas científicas disponíveis de modo digital e discussões para troca de conhecimentos foram precisos, a fim de ter o domínio do conteúdo abordado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Igreja exerceu um papel central na vida política e social do Império Romano, detendo um poder jurisdicional arbitral e disciplinar. No ano de 311, o imperador Galério cessou as perseguições aos cristãos e restituiu-lhes os bens confiscados. Em 313, os imperadores Constantino e Licínio confirmaram oficialmente o cristianismo por meio do Édito de Milão, tornando-o uma religião lícita. A partir de então, o cristianismo se consolidou como uma instituição do Estado, cuja organização territorial passou a ser definida de acordo com o modelo administrativo do Império Romano (Wolkmer, 2006).

Com o surgimento do Império Bizantino, o sistema tornou-se teocrático, na medida em que o imperador detinha simultaneamente os poderes temporal e espiritual (González, 2010). Posteriormente, com o enfraquecimento do poder temporal, a Igreja passou a influenciar diretamente os governantes, sem, contudo, submeter-se à autoridade estatal.

Durante o período Carolíngio, os crescentes conflitos entre os poderes espiritual e temporal intensificaram-se, especialmente quando à Igreja foram atribuídas questões materiais associadas aos sacramentos. Esses conflitos culminaram com a Concordata de Worms, em 1122, na qual se admitiu formalmente a separação entre os poderes espiritual e temporal, garantindo maior autonomia à Igreja em relação ao poder imperial (Tierney, 2000).

Por volta do século XII, Graciano reuniu textos canônicos e, por meio de sua obra *Decretum Gratiani*, introduziu comentários pessoais (*dicta*), oferecendo soluções às problemáticas jurídicas da época (Wolkmer, 2006). Essa obra coincidiu com o surgimento dos glosadores na cidade de Bolonha, que, a partir de meados do século XII, iniciaram uma nova metodologia de ensino jurídico com base em comentários sistemáticos às fontes legais (Van Caenegem, 1995).

O *Decretum* de Graciano tornou-se a principal base para o estudo do Direito Canônico e foi reconhecido pelas autoridades eclesiásticas. Ao longo dos três séculos seguintes, a obra seria complementada, originando o *Corpus Iuris Canonici*, reconhecido oficialmente como o corpo normativo canônico até o século XX (Souza, 2002).

No final do século XII, foram fundadas escolas de Direito Canônico a partir das escolas de Direito Romano, que mais tarde evoluíram para universidades medievais. O método de estudo do Direito Canônico passou a seguir os mesmos moldes do Direito Romano: inicialmente o método dos glosadores e, posteriormente, o dos comentadores (Bellomo, 1995).

O Direito Canônico entrou em declínio, e suas causas foram múltiplas, envolvendo fatores internos e externos à Igreja. A instituição encontrava-se dividida após a Reforma Protestante, e diversos países, como a Inglaterra, as Províncias Unidas, os países escandinavos e grande parte da Alemanha, abandonaram a obediência a Roma. Com isso, o Estado passou por um processo de laicização, recusando a intervenção da Igreja na organização administrativa e funcional dos órgãos políticos e judiciários (Wolkmer, 2006).

A partir de então, a competência dos tribunais eclesiásticos foi significativamente reduzida, ficando restrita, em grande parte, às questões religiosas e disciplinares internas da Igreja. Nos séculos XIX e XX, os tribunais eclesiásticos perderam toda competência exclusiva e até mesmo concorreram com os tribunais civis, permanecendo apenas em matérias disciplinares internas da Igreja Católica (Vieira; Regina, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das transformações e adversidades, a Igreja perpetuou-se ao longo dos séculos, desempenhando papel notável na sociedade medieval. Destaca-se que o cristianismo nasceu e se desenvolveu em consonância com as concepções do Direito Romano. Com o Édito de Tolerância de Milão, o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Império, deixando a clandestinidade e assumindo-se como instituição do Estado.

A Igreja perpetrou um papel notável na sociedade medieval, esta fase deu-se política e social do Império romano, salientamos que o cristianismo nasceu e desenvolveu-se pelas concepções do direito romano. O Edito de

tolerância de Milão o Cristianismo tornou-se a religião do Estado, saiu da clandestinidade passando a ser uma Instituição do Estado. Conclui-se que o direito canônico continua vivo, agindo, estabelecendo suas diretrizes a serem obedecidas a comunidade cristã em que eles se submetem de vontade própria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELLOMO, M. **A Europa do Direito Comum: História do Direito na Idade Média**. Trad. Márcia Xavier de Brito. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

BÍBLIA SAGRADA, **Edição Pastoral**. São Paulo: Paulus, 1990.

CANONICI, CODEX IURIS. Código de direito canônico. São Paulo, **Edições Loyola**, 1983.

GONZÁLEZ, J. L. A era dos impérios. São Paulo, **Vida Nova**, 2010.

SOUZA, M. N. Direito Canônico: evolução e sistematização. Rio de Janeiro, **Forense**, 2002.

TENÓRIO, O. **Direito internacional privado**, v. 2. 11ª.ed.,1976, rio: FREITAS BASTOS, p. 413, apud BERTOLA, Arnaldo. Diritto Canonico, in "nuovo digesto italiano", v. Iv, p. 920, col. 2.

TIERNEY, Brian. A crise do poder no Ocidente medieval: da investidura à separação entre Igreja e Estado. Lisboa: **Edições 70**, 2000.

VAN CAENEGEM, Raoul. Introdução histórica ao direito europeu. Lisboa: **Fundação Calouste Gulbenkian**, 1995.

VIEIRA, Ricardo; REGINA, Cláudia. Estado, Igreja e Direito Canônico: aproximações epistemológicas. **Revista Veritas**, Porto Alegre, v. 64, n. 3, p. 577-594, 2019.

WOLKMER, A. C. O direito nas sociedades primitivas. **Fundamentos da história do direito**, v. 7, 2006.